

**Pengaruh Penambahan Ekstrak Daun Sintrong (*Crassocephalum crepidioides*)
Terhadap Pertumbuhan Ikan Gurami (*Osphronemus goramy* Lac.).**

Hamdi Ikhwal (1810422026) – Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Sains adalah “pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian” atau “pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum – hukum alam yang terjadi misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah”. Salah satu dari ilmu Sains adalah Biologi yang memiliki pengertian yaitu, studi tentang kehidupan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, asal, evolusi, dan penyebarannya. Biologi merupakan ilmu kehidupan yang melingkupi Anatomi, Biofisika, Genetika, Ekologi, Fisiologi, Taksonomi, Virulogi, Zoologi, dll. Paper ini membahas mengenai Ilmu Ekofisiologi, yaitu kombinasi dua kajian ilmu biologi antara ilmu ekologi dan ilmu fisiologi yang akan menjadi kajian baru. Ekologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya terutama Ekologi Hewan yang membahas mengenai hubungan timbal balik antara hewan dan lingkungannya. Ekologi Hewan memiliki cakupan kajian yang sangat luas pada pengaruh lingkungan terhadap hewan tersebut terutama secara fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari proses dari kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Kajian terhadap fisiologi terutama pada fisiologi tumbuhan yang begitu kompleks karena berkaitan langsung dengan proses internal baik secara kimia maupun fisika. Gabungan dari ilmu ekologi hewan dan fisiologi tumbuhan akan menghasilkan riset baru yang berkesinambungan dan memberikan kajian aplikatif yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kalangan masyarakat.

Kajian antara ekologi hewan dan fisiologi tumbuhan akan menghasilkan riset baru yang berkesinambungan, hal ini dikarenakan ekologi dan fisiologi dapat membahas lebih luas dan rinci mengenai pengaruh kandungan tumbuhan terhadap kehidupan suatu hewan. Kajian yang akan penulis jabarkan saat ini mengenai penambahan ekstrak dari daun sintrong (*Crassocephalum crepidioides*) terhadap pertumbuhan pada ikan gurami. Ikan gurami merupakan salah satu dari lima belas jenis komoditas ikan yang didorong pemerintah dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani ikan. Selain itu, ikan gurami termasuk salah satu dari dua belas jenis komoditas ikan yang ditunjuk pemerintah untuk pemenuhan gizi masyarakat (Rukmana, 2005). Ikan gurami merupakan komoditas perikanan air tawar unggulan asli Indonesia yang memiliki daging gurih dan lezat, serta bernilai ekonomis penting karena harganya di pasaran cukup tinggi, baik ukuran benih maupun ukuran konsumsi sehingga budidaya ikan ini selalu menjadi primadona di Indonesia dan termasuk Sumatra Barat. Proses

produksi dari hasil budidaya ikan gurami sampai saat ini belum berjalan dengan baik karena masih kurang seimbang perbandingan jumlah produksi dengan jumlah permintaan ikan gurami. Menurut KKP (2013) produksi benih ikan gurami tahun 2011 sebesar 1.164.538 ton dan menurun pada tahun 2012 sebesar 261.799 ton, FAO (2017) pada tahun 2014 produksinya lebih kurang 119.000 ton. Produksi benih ikan gurami yang rendah karena belum dilakukan secara intensif selama ini sehingga rendahnya tingkat kelangsungan hidup pada awal pemeliharaan usaha budidaya. Untuk saat ini, ikan gurami sudah menjadi spesies ikan air tawar utama yang dibudidayakan dan sangat diminati dalam industri akuakultur pangan (Amornsakun, Kullai, and Hassan, 2014). Selain itu ikan gurami juga mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan, namun terdapat kendala utama dalam pembudidayaannya yaitu laju pertumbuhannya yang lambat (Budi, Alimuddin dan Suprayudi, 2015). Pertumbuhan yang lambat ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kualitas benih yang kurang baik, lingkungan yang tidak mendukung dan pemberian pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan (Nugroho, Jojo dan Sulhi, 2010). Mengingat laju pertumbuhan ikan gurami yang lambat, maka pakan yang dibutuhkan lebih banyak sehingga menyebabkan tingginya biaya produksi. Oleh karena itu, upaya untuk menekan biaya produksi pakan gurami dapat dilakukan melalui perbaikan formulasi pakan yang mampu menghasilkan pertumbuhan ikan secara optimal.

Dalam peningkatan efisiensi usaha budidaya ikan air tawar, sebagian besar pembudidaya telah mengadopsi teknologi budidaya ikan secara intensif serta memacu pertumbuhan ikan dengan memberikan pakan buatan yang mengandung nutrisi lengkap (Komariyah dan Setiawan, 2009). Menurut Sefni (2019), bahwa tepung daun talas (*Colocasia esculenta*) yang dikombinasikan dalam formulasi pakan buatan untuk menghasilkan pertumbuhan ikan gurami yang baik, dapat digunakan dalam berbagai persentase (5, 10 dan 15%). Pakan termasuk salah satu faktor terpenting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan gurami yang dibudidayakan dan sangat menentukan koefisien teknis budidaya ikan gurami seperti efisiensi pakan, laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Komponen pakan yang sangat dibutuhkan oleh ikan gurami dalam penyediaan energi dan materi untuk pertumbuhan adalah protein, karbohidrat, lemak dan unsur-unsur mineral. Efrizal et al (2019) menyatakan bahwa pakan merupakan komponen utama dalam budidaya, sehingga kelengkapan nutrisi dalam pakan sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu jenis. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Furuchi (1988), bahwa pakan yang mempunyai kadar protein tinggi belum tentu dapat mempercepat pertumbuhan apabila total energi pakan rendah. Karena energi pakan terlebih dahulu dipakai untuk kegiatan metabolisme standar, seperti respirasi, transpor ion dan pengaturan suhu tubuh serta aktivitas lainnya. Energi

untuk seluruh aktivitas tersebut diharapkan sebagian besar berasal dari bahan nutrisi non-protein. Dengan kata lain, penambahan nutrisi non-protein dapat meningkatkan fungsi protein dalam menunjang pertumbuhan ikan. Selanjutnya Yang, Liou dan Liu (2002) mengemukakan bahwa pakan yang memiliki kandungan protein rendah akan menyebabkan pertumbuhan yang rendah juga terhadap banyak spesies ikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas pakan di air adalah granularitas halus dari bahan baku pakan dan proses pencampuran bahan saat membuat pakan (Efrizal et al, 2019). Menurut Suprayudi *et al.* (2015), bahwa dalam usaha budidaya ikan air tawar termasuk ikan gurami, penggunaan pakan buatan sangat mempengaruhi biaya produksi. Biaya pakan buatan menempati biaya produksi tertinggi dalam kegiatan budidaya, yaitu 70 – 89% dari total biaya produksi. Hal ini juga didukung oleh pendapat Mudjiman (2004) bahwa penggunaan pakan buatan dapat meningkatkan produksi dengan waktu pemeliharaan yang singkat, ekonomis dan masih memberikan keuntungan meskipun padat penebarannya cukup tinggi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan menyiasati bahan baku penyusunan pakan.

Menurut Lubis et al (2021), bahwa pakan buatan yang diperkaya dengan konsentrasi ekstrak bayam yang berbeda pada kecepatan putus, kepadatan menyebar, tingkat kekerasan, kecepatan tenggelam, daya tarik dan kelezatan pakan. Ketersediaan pakan dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, berkesinambungan, memenuhi syarat gizi, mudah dicerna dan disukai ikan merupakan faktor yang sangat penting dalam budidaya ikan secara intensif. Salah satu zat makanan yang sangat dibutuhkan ikan sebagai sumber gizi dan juga sebagai penghasil energi utama pada ikan yang dapat mengashilkan pertumbuhan adalah protein. Bahan pakan sumber protein nabati dapat berasal dari biji-bijian maupun hijauan, tersedia sepanjang tahun serta tidak bersaing dengan kebutuhan pangan manusia. Salah satu hijauan yang dapat dijadikan sebagai bahan pakan sumber protein nabati adalah daun sintrong (*Crassocephalum crepidioides*). Tumbuhan sintrong (*Crassocephalum crepidioides*) merupakan salah satu jenis gulma yang sangat mudah ditemukan dan cepat dalam proses penyebarannya, tanaman ini banyak ditemukan dilahan perkebunan. Salah satu bagian dari tanaman sintrong yang sering dimanfaatkan yaitu, bagian dari daunnya. Menurut Simanungkalit, Agus, dan Gusti (2020), bahwa daun sintrong ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lalapan, urap, pecel, dan lain-lain. Selanjutnya menurut Adjatin *et al.*, (2013) daun sintrong juga mengandung senyawa-senyawa metabolit sekunder. Secara tradisional, sintrong juga digunakan sebagai nutraceutical dan juga dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit, seperti gangguan pencernaan, sakit kepala, sakit perut, mengobati luka, antelmintik, antiinflamasi, antidiabetes, dan antimalaria. Namun, daun ini belum dimanfaatkan secara efektif oleh peternak ikan sebagai

bahan baku pakan untuk berbagai aspek fisiologi ikan termasuk salah satunya ikan bawal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Adjatin *et al.*, (2013), bahwa daun sintrong memiliki kandungan protein sebesar 27,13%, lemak 3,45%, karbohidrat 42,22%, serat kasar 8,18%, kadar abu 19,02%, vitamin C 9,17 mg/100gr, kalsium 1012 mg/100gr, dan fosfor 1039,2 mg/100gr.

Mengingat potensi yang dimiliki oleh daun sintrong (*Crassocephalum crepidioides*) begitu besar, baik dari segi ketersediaan maupun kandungan nutrisi yang dimilikinya serta masih kurangnya kajian tentang topik tersebut dibidang perikanan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penambahan ekstrak dalam pakan buatan dari daun sintrong terhadap pertumbuhan ikan gurami (*Osphronemus goramy* Lac.). Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru tentang potensi daun *Crassocephalum crepidioides* yang memiliki kandungan protein tinggi serta dapat menjadi referensi bagi peternak budidaya perikanan sebagai alternatif sumber protein nabati pakan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjatin, A., A. Dansi, E. Badoussi, Y. L. Loko, M. Danji, F. Baguidi, P. Azokpota, H. Ahissou, A. Akuegninou, K. Akpagana and A. Sanni, 2013. Phytochemical Screening and Toxicity Studies of *Crassocephalum rubens* (Juss.ex Jacq). S. Moore and *Crassocephalum crepidioides* (Benth). S. Moore Consumed as Vegetable in Benin. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research*, 5 (6): 202 – 210.
- Amornsakun, T., S. Kullai and A. Hassan. 2014. Some aspects in early life stage of giant gourami, *Osphronemus goramy* (Lacepède) larvae. *Songklanakarin Journal of Science and Technology*. 36(5): 493 – 498.
- Budi, D.S., Alimuddin dan M. A. Suprayudi. 2015. Growth Response and Feed Utilization of Giant Gourami (*Osphronemus goramy*) Juvenile Feeding Different Protein Levels of the Diets Supplemented with Recombinant Growth Hormone. *Journal of Biosciences*, 22(1): 12–19.
- Efrizal E., Zakaria IJ, Rusnam R., Suryati S., Yolanda N., 2019 Kajian Biologi uji formulasi ransum suplementasi vitamin E untuk induk betina kepiting renang biru, *Portunus pelagicus* (Linnaeus, 1758). *F1000Research* 7:1-10.
- Efrizal, Zakaria IJ, Rusnam, 2020 Efek diet formula yang dilengkapi dengan vitamin E terhadap kualitas telur dan indeks somatik ovi *Portunus pelagicus* betina indukan. *AAFL Bioflux* 13(2):768-779.
- Furuchi, M. 1988. *Fish Nutrition*. In *Watanabe, T. (Ed). Fish Nutrition and mariculture*. JICA Text book. The General aquaculture Course Department of Aquatic Biosciences. Tokyo Universitas of Fisheries. P 1-77.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. Rekapitulasi ketersediaan induk dan produksi benih – air tawar (satuan ekor). [internet]. [diunduh 10 Oktober 2019]. Tersedia pada: www.perbenihan-budidaya.kkp.go.id.

- Lubis, A.S., I.J. Zakaria, Efrizal. 2021. Organoleptic, Physical and Chemical Tests of Formulated Feed for *Panulirus homarus*, Enriched With Spinach Extract. AACL Bioflux 14(2):866-873.
- Sefni, Efrizal, R. Rahayu. 2016. Utilization The Combination of Taro (*Colocasia esculenta* L. Schott) Leaves Flour and Soybean Flour in Artificial Feed on The Growth Weight of Carp Fish (*Osphronemus gorami* L.). METAMORFOSA Journal of Biological Sciences 6(1):44-50.
- Nugroho, E., S. Jojo dan M. Sulhi. 2010. *Optimasi Budidaya Ikan Gurami*. Laporan Riset, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Bogor. Bogor.
- Rukmana, R. 2005. *Ikan Gurami Pembenihan dan Pembesaran*. Kanisius. Yogyakarta.